

RAPPORTO SUGLI STRUMENTI CREATIVE COMMONS PER IL PUBBLICO DOMINIO NEL SETTORE DEGLI ISTITUTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Estratto e traduzione a cura di
Deborah De Angelis, Laura Sinigaglia e
Sarah Dominique Orlandi

Publicato il 3 aprile 2023

[Mindet, Christianso by Edvard Weie](#), Public Domain (Statens Museum for Kunst)

CONTRARIAMENTE A QUANTO CI SAREMMO ASPETTATI, L'ITALIA RISULTA TRA GLI STATI CON MAGGIORE ADESIONE AL SONDAGGIO. INFATTI, IL NOSTRO PAESE COMPARE AL SECONDO POSTO, PARIMENTI AGLI USA, CON 11 RISPOSTE.

Creative Commons dal 1 gennaio al 15 febbraio 2022 ha distribuito un [sondaggio](#) a livello internazionale per approfondire le necessità e le sfide del settore culturale in relazione agli strumenti CC per il pubblico dominio: [CC0](#) (Creative Commons Zero) e [PDM](#) (Public Domain Mark). L'indagine ha coinvolto 133 professionisti provenienti da biblioteche, musei, archivi e altri settori della cultura aperta in 44 paesi diversi nei cinque continenti.

Tale [esigenza era sentita dalla community](#) e da alcuni istituti culturali che richiedevano un migliore adattamento degli strumenti per il pubblico dominio al settore GLAM (Gallerie, Biblioteche, Archivi e Musei). CC0, infatti, quale strumento legale per la rinuncia al diritto d'autore e la dedica al pubblico dominio dell'opera, seppure originariamente nato per l'utilizzo esclusivo da parte dei titolari dei diritti, ha riscontrato nel tempo una massiccia adozione anche nel settore culturale. PDM, invece, pur essendo lo strumento più adatto per identificare opere in pubblico dominio, quale etichetta senza effetti legali e adottabile da chiunque abbia conoscenza che l'opera sia caduta in pubblico dominio in tutto il mondo, in Italia non ha riscosso un vasto utilizzo a causa sia del timore di perdere ogni controllo sulla riproduzione digitale del bene culturale, sia dell'impossibilità di ottenere crediti per l'attività di digitalizzazione, nonché della carenza di un dispositivo utile per il tracciamento dei riutilizzi, alla stregua di quanto argomentato per CC0.

I risultati pervenuti dal sondaggio sono fondamentali per indirizzare gli sforzi di Creative Commons nel migliorare l'accessibilità e l'utilizzabilità degli strumenti per il pubblico dominio.

**ALCUNI DEGLI ASPETTI
DI MAGGIORE
INTERESSE, EMERSI NEL
LAVORO DI REVISIONE
DELLE RISPOSTE
PROVENIENTI DAI
PARTECIPANTI NEI
DIVERSI PAESI
COINVOLTI**

Dalle risposte al sondaggio emergono alcuni aspetti riguardanti le ragioni e le modalità di applicazione delle politiche di Open Access nel settore GLAM

- ❖ La ragione principale per rilasciare contenuti in modalità aperta è collegata per la maggior parte degli istituti all'aumento della presenza, visibilità, portata e rilevanza dell'istituzione online.
- ❖ Mentre una percentuale di poco inferiore ad $\frac{1}{3}$ ha condiviso una piccola parte della collezione con CC0 o PDM, solo il 4% ha condiviso l'intera collezione con gli stessi strumenti.
- ❖ Il sito di CC è di gran lunga la fonte primaria di informazioni sugli strumenti CC per il pubblico dominio.
- ❖ Circa $\frac{1}{3}$ dei partecipanti non sa se sia meglio utilizzare CC0 o PDM per rilasciare riproduzioni digitali di beni delle collezioni.
- ❖ Il 72% dei partecipanti ritiene che gli strumenti CC per il pubblico dominio possano essere importanti per fare la differenza nel modo in cui l'istituzione condivide la propria collezione.

Un altro aspetto interessante sono **le motivazioni alla base dell'insoddisfazione in relazione a CC0**, che risultano essere la necessità delle istituzioni di vedersi indicate nei crediti come fonte della digitalizzazione e istituzioni che hanno in custodia il bene (56%); il desiderio di tracciare il riutilizzo dei contenuti (49%) e la necessità di affrontare questioni etiche o culturali (38%). Anche con riferimento a **PDM**, emerge una situazione molto simile, con la necessità di ricevere crediti al primo posto.

Si è riscontrato anche un **utilizzo diversificato di CC0 e PDM in relazione alla tipologia di contenuti.**

DATI SULLA TIPOLOGIA DI CONTENUTI RILASCIATI CON CC0

Circa il 48% degli istituti ha dichiarato di utilizzare CC0 per la pubblicazione dei metadati delle collezioni; circa il 45% per la pubblicazione delle riproduzioni digitali delle opere in pubblico dominio appartenenti alle loro raccolte; circa il 40% per rilasciare contenuti che lo staff dell'istituzione ha creato durante le proprie attività lavorative; circa il 27% per rilasciare contenuti creati da soggetti al di fuori dell'istituto; circa il 26% per pubblicare riproduzioni digitali di opere tutelate dal diritto d'autore appartenenti alle loro raccolte; circa lo 0,3% per la pubblicazione di dati e invece circa un altro 3% non lo utilizza affatto.

[Tiger in the Jungle by Paul Elie Ranson, CC0](#)
(The Cleveland Museum of Art)

DATI SULLA TIPOLOGIA DI CONTENUTI RILASCIATI CON PDM

Invece, utilizza PDM circa il 68% degli istituti per rilasciare riproduzioni digitali di opere in pubblico dominio delle loro raccolte; circa il 23% per rilasciare altri contenuti creati da soggetti esterni all'istituto; circa il 24% per pubblicare contenuti creati dallo staff dell'istituto nell'espletamento delle attività lavorative; circa l'8% per riproduzioni digitali di opere tutelate dal diritto d'autore delle loro raccolte e circa il 23% per metadati associati alle loro raccolte.

INTERESSANTE NOTARE
LA RAGIONE ADOTTATA
DAGLI ISTITUTI
CULTURALI PER
L'UTILIZZO DEGLI
STRUMENTI CC PER IL
PUBBLICO DOMINIO

Dai dati raccolti è possibile approfondire anche le motivazioni alla base della scelta di utilizzo di CC0 o PDM da parte degli istituti culturali

- Circa 1/3 utilizza CC0 a causa della possibilità che esistano diritti d'autore o simili nella digitalizzazione dell'opera di pubblico dominio (31,3%).
- Quasi la metà utilizza PDM perché non ci sono diritti a cui rinunciare o da dedicare al pubblico dominio che giustificano l'uso di CC0 (47,5%).
- Circa il 14,1% ammette di non avere una buona comprensione dello strumento da utilizzare.

Nel decidere quale strumento di pubblico dominio CC applicare, gli istituti culturali riferiscono di basarsi sulle seguenti motivazioni.

- Il 41,5% usa PDM sulle riproduzioni digitali di opere di pubblico dominio perché non ci sono diritti a cui rinunciare o da dedicare al pubblico dominio che giustificano l'uso di CC0.
- Il 31,3% usa CC0 sulle riproduzioni digitali di opere di pubblico dominio perché è possibile che nella digitalizzazione dell'opera vengano in essere diritti d'autore o diritti simili.
- Il 27,3% non sa bene quale strumento utilizzare.

Riguardo alla possibilità di migliorare gli strumenti/creare nuovi strumenti con tracciabilità del riutilizzo, valutazione di considerazioni etiche e possibilità di fornire crediti alle istituzioni, molti intervistati hanno indicato (per entrambi gli strumenti per il pubblico dominio, CC0 e PDM) la necessità di una maggiore preparazione, di un rafforzamento delle capacità e di una maggiore sensibilizzazione per migliorare la chiarezza, soprattutto per quanto riguarda i diversi contesti.

Le raccomandazioni di miglioramento più citate includono un meccanismo di crediti non obbligatorio e la possibilità di tracciare il riutilizzo

[Virgin Forest with Sunset by Henri Rousseau](#), Public domain (Kunstmuseum Basel)

RACCOMANDAZIONI E LINEE PROGRAMMATICHE PER IL FUTURO

Sulla base dei risultati raccolti, **è stata sviluppata una tabella operativa suddivisa in quattro fasi indicanti le future azioni che Creative Commons intende realizzare** per rispondere ad alcune delle esigenze più pressanti e accrescere l'utilizzo degli strumenti per il pubblico dominio nel settore dei beni culturali.

Creative Commons precisa che le raccomandazioni adottate, così come la portata e l'estensione delle possibili iniziative future dipendono da molti fattori, tra cui la capacità, le risorse e i finanziamenti - che nonostante l'impegno assunto - rappresentano le sfide che nel concreto si cercherà di risolvere.

Questi sono solo i primi passi che Creative Commons intende perseguire. E' solo un assaggio delle attività che, al momento, si desidera intraprendere, con la speranza che esse rappresentino il lancio per il compimento di altre nel futuro.

FASE 1

CONOSCERE E COMPRENDERE MEGLIO LA NOSTRA COMUNITÀ GLOBALE

Considerando che la maggior parte degli intervistati ha risposto al sondaggio dall'Europa e dal Nord America, Creative Commons riconosce la necessità di ampliare il proprio raggio d'azione a un ambito geografico più ampio e a una maggiore diversità di istituti culturali, comprese le istituzioni piccole, a bassa capacità, poco servite, sottorappresentate e/o al di fuori del Canada, degli Stati Uniti e dell'Europa occidentale. Le loro esigenze e prospettive devono essere incluse nelle conversazioni globali che Creative Commons sta conducendo sulla cultura aperta. Ciò è confermato altresì da diversi studi della comunità CC sulle esperienze di istituzioni culturali a bassa capacità e geograficamente diverse, come riportato nel blogpost del maggio 2022 "[Eight case studies show opportunities, challenges, and needs of low- capacity and non-western cultural heritage institutions](#)" by Camille Françoise and Brigitte Vézina (4 May 2022).

COME CREATIVE COMMONS SPERA DI REALIZZARE LA FASE 1:

Sviluppare **un piano di sensibilizzazione** per nuove comunità e nuovi pubblici.

Sviluppare **risorse per orientare** i nuovi membri della comunità.

Organizzare **eventi virtuali di "meet & greet"** per dare il benvenuto ai nuovi membri.

Identificare partner locali per condurre attività di sensibilizzazione a livello locale.

Organizzare **consultazioni sui contesti e le specificità** della comunità globale allargata.

Interagire con i nuovi membri per incoraggiare e sostenere la partecipazione.

FASE 2

SENSIBILIZZARE,

OFFRIRE

ORIENTAMENTO E

COSTRUIRE CAPACITÀ

I risultati hanno evidenziato alcune difficoltà nella scelta dello strumento CC da utilizzare con le opere in pubblico dominio, soprattutto alla luce dell'incertezza sullo status di protezione del diritto d'autore/copyright delle riproduzioni non originali delle opere. Creative Commons sostiene da tempo che le riproduzioni digitali di opere in pubblico dominio (e i relativi metadati) debbano rimanere in pubblico dominio. Le riproduzioni non originali di opere in pubblico dominio, una volta digitalizzate, non dovrebbero godere di alcun nuovo diritto d'autore o diritti correlati. Creative Commons intende contribuire a migliorare la chiarezza e la certezza giuridica sull'uso e gli effetti degli strumenti per il pubblico dominio.

In questa direzione, propone di fornire una guida chiara, semplice, accessibile, pertinente, facile da capire e coinvolgente. Fornire materiali didattici e organizzare corsi di formazione per spiegare le differenze tra CC0 e PDM, come scegliere tra i due, la posizione di CC sul loro utilizzo ed esempi concreti di buone pratiche. Creative Commons intende offrire queste risorse in lingue diverse dall'inglese e spera di sviluppare risorse non tradizionali, tra cui meme, fumetti, infografiche e video esplicativi animati che parlino a un pubblico non esperto.

Inoltre, CC si propone di offrire un rafforzamento delle capacità dei vari attori della sfera della cultura aperta, dai professionisti degli istituti culturali, ai creatori e ai (ri)utilizzatori, ai membri delle industrie creative, ai ricercatori e agli educatori. Creative Commons lavorerà anche per rafforzare la conoscenza degli strumenti per il pubblico dominio nel settore degli istituti culturali e per sviluppare linee guida pratiche e concrete su come applicare i predetti strumenti.

COME CREATIVE COMMONS SPERA DI REALIZZARE LA FASE 2:

Aggiornare le risorse esistenti e/o svilupparne di nuove, semplici, accessibili e informative, compreso il sito web di Creative Commons.

Condividere e diffondere la conoscenza, le migliori pratiche e informazioni operative attraverso comunicazioni e materiali scritti.

Partecipare alle **discussioni sul tema** in occasione di eventi esterni organizzati da Creative Commons, dalla comunità e dai partner.

Approfondire le opzioni per una **coalizione "Friends of Open Culture"**.

Promuovere il **certificato di formazione CC Open Culture/GLAM**.

Cercare **finanziamenti per sostenere la formazione** per i professionisti provenienti da regioni/settori sottorappresentati.

Promuovere la **piattaforma CC Open Culture come spazio di sviluppo delle capacità**.

Diversificare i corsi di formazione per lo sviluppo professionale per rispondere a una maggiore varietà di esigenze.

FASE 3

INDIVIDUARE

LE ESIGENZE

NON SODDISFATTE

I risultati tendono a evidenziare tre aree di esigenze non soddisfatte: **questioni etiche, necessità delle istituzioni di ricevere crediti e tracciabilità del riutilizzo**. In primo luogo, alcuni dei risultati indicano la necessità di individuare i punti di intersezione tra l'apertura e le preoccupazioni relative all'uso rispettoso, etico e culturalmente sensibile dei materiali. Creative Commons vuole esplorare l'interazione tra gli strumenti per il pubblico dominio e le preoccupazioni che coinvolgono questioni etiche e culturali. Creative Commons sta esplorando approcci ricchi di sfumature e rispettosi della condivisione aperta e dell'applicazione delle licenze e degli strumenti CC a opere culturalmente sensibili di cui ci si è appropriati indebitamente. In secondo luogo, alcuni dati mostrano che diversi istituti culturali ricorrono [erroneamente] alle licenze CC invece che agli strumenti per il pubblico dominio per condividere le riproduzioni delle opere in pubblico dominio delle loro raccolte. Per arginare questo uso problematico dal punto di vista giuridico, Creative Commons potrebbe approfondire altre opzioni per soddisfare l'esigenza degli istituti culturali di ricevere crediti in piena certezza giuridica, seguendo i suggerimenti sviluppati dal gruppo di lavoro della Open Culture Platform che ha approfondito la tematica dell'uso da parte degli istituti culturali della licenza CC BY per designare gli istituti culturali che detengono le collezioni in pubblico dominio ([Report of the Working Group to Investigate Use of CC BY designate holders of public domain collections by Deborah de Angelis, 6 February 2023](#)).

Una terza esigenza non soddisfatta è il desiderio delle istituzioni di tracciare il riutilizzo dei propri contenuti online.

COME CREATIVE COMMONS SPERA DI REALIZZARE LA FASE 3:

Proseguire e formalizzare le conversazioni per esplorare percorsi per intrecciare la cultura aperta con gli imperativi del rispetto in ambito culturale; ad esempio, organizzare o partecipare a riunioni di esperti (come gruppi di lavoro, webinar, conferenze, ecc.).

Sviluppare una guida sulla cultura aperta, sulle considerazioni etiche e culturali e sul rispetto, e identificare le risorse compatibili con l'approccio di CC per una migliore condivisione.

Continuare la conversazione sulla necessità di crediti/riconoscimento da parte degli istituti culturali quale fonte della digitalizzazione della collezione e proseguire a esplorare e implementare soluzioni.

Ricerca opzioni di tracciabilità del riutilizzo in linea con i valori della cultura aperta e le esigenze della comunità.

FASE 4

SPERIMENTARE MIGLIORAMENTI LEGALI E TECNICI DEGLI STRUMENTI PER IL PUBBLICO DOMINIO

I risultati del sondaggio convergono nell'indicare un certo livello di confusione o dubbio su quale dei due strumenti Creative Commons per il dominio pubblico utilizzare per condividere online riproduzioni digitali di opere. Sembra che si spenda molto tempo e si impieghino capacità per la decisione sulla scelta tra i due strumenti. Creative Commons potrebbe valutare la possibilità di fondere i due strumenti di pubblico dominio per dissipare la confusione e garantire che il PDM possa essere applicato alle riproduzioni digitali, senza il rischio di dover rinunciare ai diritti sullo stato della riproduzione digitale.

COME CREATIVE COMMONS SPERA DI REALIZZARE LA FASE 4:

Consultare i membri della comunità e della cultura aperta, nonché gli utenti che usufruiscono degli strumenti CC per il pubblico dominio, per definire le opportunità di fondere CC0 e PDM in uno strumento più flessibile.

Produrre una prima bozza di uno **strumento derivante dalla combinazione tra CC0 e PDM** da valutare sviluppare.

IN CONCLUSIONE

In conclusione, **gli esiti del survey sono un importantissimo punto di partenza per avere un quadro più approfondito del rapporto esistente tra istituti culturali e strumenti Creative Commons per il pubblico dominio**, e forniscono un'interessante chiave di lettura del variegato settore culturale e delle esigenze che lo muovono.

Allo stesso modo **le linee programmatiche di Creative Commons lasciano aperti numerosi percorsi da intraprendere e strategie da adottare per migliorare e massimizzare l'utilizzo degli strumenti CC per il pubblico dominio da parte degli istituti culturali**; strumenti imprescindibili per valorizzare le potenzialità del digitale in relazione alle politiche di Open Access e realizzare la missione caratterizzante gli istituti culturali volta alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

[SCARICA IL SONDAGGIO COMPLETO](#)

Il **“Needs assessment report”** completo realizzato da Creative Commons, gennaio - febbraio 2022, Project lead, data work and report writing: Brigitte Vézina; design and layout: Connor Benedict; review and editing: Nate Angell; feedback: Ony Anukem, Kat Walsh, Yuanxiao Xu, Jennryn Wetzler and Camille Françoise’s contribution, © Creative Commons 2023 | Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY 4.0); è disponibile al seguente [link](#).

[ESITO DEL SURVEY CREATIVE COMMONS SUGLI STRUMENTI PER IL PUBBLICO DOMINIO NEL SETTORE GLAM](#) © 2023 by

Deborah De Angelis, Laura Sinigaglia, Sarah Dominique Orlandi is licensed under [CC BY 4.0](#)